

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO AO ENSINO DE MATEMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.15185294

Carlos Adriano Marcondes da Silva¹

¹Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Cruzeiro do Sul
Secretaria Municipal de Educação de Cajamar – SP
E-mail: raizquadrada@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4653655957870233>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6323-2878>

Ana Maria Amorim Passos²

²Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Cruzeiro do Sul
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais – MG
E-mail: ana.amorim@educacao.mg.gov.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7837763766455556>
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3295-8884>

Prof. Dr. Juliano Schimiguel³

³PPG – Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Cruzeiro do Sul
E-mail: schimiguel@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0047384210554210>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8552-7984>

Prof. Dr. Marcio Eugen Klingenschmid Lopes dos Santos⁴

⁴PPG – Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Cruzeiro do Sul
E-mail: marcioeugen@gmail.com
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9812-5981>

Profa. Dra. Suzete de Souza Borelli⁵

⁵PPG – Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Cruzeiro do Sul
E-mail: suzeteborelli@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4142294210381247>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0738-8162>

RESUMO: Este estudo analisa o impacto das Tecnologias Assistivas (TA) na aprendizagem da Matemática, com foco na promoção da inclusão educacional. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de artigos, para compreender como as TA podem contribuir para o ensino de alunos com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas. O trabalho resulta de uma atividade avaliativa da disciplina “Tecnologias Contemporâneas Aplicadas ao Ensino de Ciências e Matemática”, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). A revisão bibliográfica foi realizada no Google Acadêmico, selecionando-se os 12 primeiros artigos listados na busca, devido à limitação de tempo para análise aprofundada. Os resultados evidenciam que softwares especializados, aplicativos móveis e dispositivos alternativos podem facilitar a aprendizagem matemática de alunos com necessidades especiais, promovendo maior acessibilidade e engajamento. A discussão destaca a necessidade de formação docente para o uso eficaz dessas tecnologias, além da importância de políticas educacionais que incentivem sua adoção. Conclui-se que as TA representam um recurso essencial para ampliar

oportunidades de aprendizagem e garantir equidade no ensino de Matemática, reforçando seu papel na inclusão educacional.

Palavras-chave: Acessibilidade; Educação Inclusiva; Ensino de Matemática; Formação Docente; Tecnologias Assistivas.

ABSTRACT: This study analyzes the impact of Assistive Technologies (AT) on Mathematics learning, focusing on the promotion of educational inclusion. The research adopts a qualitative approach, based on a review of articles, to understand how AT can contribute to teaching students with physical, sensory, or cognitive disabilities. This work is the result of an evaluative activity from the course “Contemporary Technologies Applied to Science and Mathematics Teaching”, in the Graduate Program in Science and Mathematics Teaching at Cruzeiro do Sul University (UNICSUL). The literature review was conducted using Google Scholar, selecting the first 12 articles listed in the search due to time constraints for in-depth analysis. The results indicate that specialized software, mobile applications, and alternative devices can significantly facilitate Mathematics learning for students with special needs, promoting greater accessibility and engagement. The discussion highlights the need for teacher training for the effective use of these technologies, as well as the importance of educational policies that encourage their adoption. It is concluded that AT represents an essential resource for expanding learning opportunities and ensuring equity in Mathematics education, reinforcing its role in educational inclusion.

Keywords: Accessibility; Inclusive Education; Mathematics Teaching; Teacher Training; Assistive Technologies.

RESUMEN: Este estudio analiza el impacto de las Tecnologías Asistivas (TA) en el aprendizaje de las Matemáticas, con un enfoque en la promoción de la inclusión educativa. La investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en la revisión de artículos, para comprender cómo las TA pueden contribuir a la enseñanza de estudiantes con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. El trabajo resulta de una actividad evaluativa de la asignatura “Tecnologías Contemporáneas Aplicadas a la Enseñanza de Ciencias y Matemáticas”, del Programa de Posgrado en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Cruzeiro do Sul (UNICSUL). La revisión bibliográfica se realizó en Google Académico, seleccionando los 12 primeros artículos listados en la búsqueda, debido a la limitación de tiempo para un análisis en profundidad. Los resultados evidencian que los softwares especializados, las aplicaciones móviles y los dispositivos alternativos pueden facilitar el aprendizaje matemático de los estudiantes con necesidades especiales, promoviendo una mayor accesibilidad y compromiso. La discusión destaca la necesidad de formación docente para el uso eficaz de estas tecnologías, además de la importancia de políticas educativas que fomenten su adopción. Se concluye que las TA representan un recurso esencial para ampliar las oportunidades de aprendizaje y garantizar la equidad en la enseñanza de las Matemáticas, reforzando su papel en la inclusión educativa.

Palabras clave: Accesibilidad; Educación Inclusiva; Enseñanza de las Matemáticas; Formación Docente; Tecnologías Asistivas.

1. INTRODUÇÃO

A educação matemática inclusiva tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionada pela necessidade de garantir equidade no ensino para alunos com deficiências. Estudos sobre tecnologias assistivas, metodologias inclusivas e desafios enfrentados pelos docentes são essenciais para compreender as práticas pedagógicas voltadas à inclusão, até porque, “a presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino” (Kenski, 2012, p. 44).

As Tecnologias Assistivas (TA) emergiram como uma ferramenta fundamental para a inclusão de estudantes com deficiências no ambiente educacional. No ensino de Matemática, disciplina frequentemente percebida como desafiadora, o uso de TA pode representar uma transformação significativa na aprendizagem de alunos com necessidades especiais. E, esta transformação vem refutar os “os velhos paradigmas da modernidade *que* continuam sendo contestados, e o conhecimento, matéria-prima da educação escolar, mais do que nunca, passa por uma reinterpretação” (Mantoan, 2015 p.21).

Ao longo do tempo, o Brasil tem avançado em políticas públicas voltadas à inclusão escolar, baseadas em legislações como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Brasil, 1996), Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência – LBIPD (Brasil, 2015) e na Declaração de Salamanca (1994), da qual foi signatário, que reforçam o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade com equidade.

Embora tenhamos caminhado muito no Brasil, a inclusão ainda mexe com associações de pais que adotam paradigmas tradicionais de assistência às suas clientelas; afeta professores da Educação Especial, que se sentem temerosos de perder o espaço que conquistaram nas escolas e classes especiais; envolve ainda grupos de pesquisa das universidades (Mantoan, 2015, p. 25).

Diante desse cenário, torna-se essencial compreender de que forma as TA contribuem para a aprendizagem da Matemática e quais desafios ainda precisam ser superados para sua efetiva implementação no cotidiano escolar. “E o professor, como fica nesse processo? [...] Aqui ele tem oportunidade de realizar o seu verdadeiro papel: o de mediador entre aluno e sua aprendizagem, o facilitador, incentivador e motivador dessa aprendizagem” (Masetto, 2013 p.142).

A inclusão educacional é um dos desafios centrais da educação contemporânea, especialmente no ensino de Matemática, disciplina frequentemente percebida como complexa pelos estudantes e, em alguns casos, também, pelos/pelas próprios docentes. Para alunos com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, essa dificuldade pode ser intensificada caso não haja suporte adequado. Para Mantoan (2015) “conhecemos os argumentos pelos quais a escola tradicional resiste à inclusão – eles refletem a sua incapacidade de atuar diante da complexidade, da diferença, da variedade, da singularidade” (p.57).

Nesse contexto, as Tecnologias Assistivas (TA) surgem como recursos fundamentais para ampliar a acessibilidade e proporcionar equidade de oportunidades de aprendizagem. Valendo frisar que pela LBIPD, em seu art. 77, temos que “o poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de

vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social” (Brasil, 2015). E na escola, “as ações educativas têm como eixos o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, pois contempla sua subjetividade” (Mantoan, 2015 p.35).

Este estudo, portanto, tem como objetivos realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema, discutindo as principais abordagens teóricas e identificando tendências e lacunas na área, analisar o impacto das tecnologias assistivas (TA) na educação matemática, destacando seu papel na promoção de um ensino mais acessível e eficaz, investigar como as tecnologias assistivas podem auxiliar no ensino de alunos com necessidades especiais, compreendendo de que maneira ferramentas tecnológicas, como softwares especializados, aplicativos móveis e dispositivos alternativos, contribuem para o engajamento e o desenvolvimento dos estudantes. Objetivos que corroboram com Mantoan (2015), que nos orienta que “superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar com toda urgência. Essa superação refere-se ao ‘que’ ensinamos aos nossos alunos e ao ‘como’ ensinamos” (Mantoan, 2015, p. 65).

2. METODOLOGIA

Para atingir os objetivos deste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica exploratória, baseada em referências acadêmicas que abordam o uso das Tecnologias Assistivas na educação, com ênfase no ensino da Matemática Escolar. Foram analisadas produções científicas recentes (entre 2017 e 2023), que discutem estudos de caso que apresentam experiências bem-sucedidas no uso dessas tecnologias, além de legislações, documentos oficiais que regulamentam a inclusão educacional e em teóricos da área de Educação Inclusiva como, D’Ambrósio (2009), Freire (1996), Hoffmann (2011), Mantoan (2015) e Vigotsky (2007) e em teóricos de tecnologias educacionais como Kenski (2012) e Moran, Masetto & Behrens (2014).

O levantamento de dados foi realizado a partir de buscas na base Google Acadêmico, utilizando o termo-chave “Tecnologias Assistivas como possibilidade de inclusão ao Ensino de Matemática” (título pensado para o trabalho). A análise dos materiais seguiu a abordagem qualitativa, buscando identificar padrões, tendências e desafios na implementação das TA no ensino matemático.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica. Foram selecionados os 12 primeiros artigos listados na primeira página da busca, devido à limitação de tempo para análise aprofundada. A escolha desse método visa identificar estudos recentes sobre o tema e compreender as principais tendências e desafios relacionados ao uso de TA na Educação Matemática.

A discussão teórica baseia-se, entre outros, em autores como Vygotsky (2007), que enfatiza a mediação do professor e o papel da interação social no desenvolvimento da aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é um conceito-chave para entender como as tecnologias assistivas e metodologias inclusivas podem auxiliar alunos com deficiências a alcançar níveis mais avançados de compreensão matemática ou de quaisquer outras disciplinas escolares. Pelas palavras do autor

O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. Quando determinamos a idade mental de uma criança usando testes, estamos quase sempre tratando do nível de desenvolvimento real. Nos estudos do desenvolvimento mental das crianças, geralmente admite-se que só é indicativo da capacidade mental das crianças aquilo que elas conseguem fazer por si mesmas (Vygotsky, 2007 p.95-96).

E continua

[...] a distância entre o nível do desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (Vygotsky, 2007 p.97).

Essa perspectiva dialoga diretamente com o que objetivamos com este texto, pois ela enfatiza a importância da mediação no processo de aprendizagem. As Tecnologias Assistivas, ao eliminarem barreiras de comunicação e possibilitarem novas formas de acesso ao conhecimento, atuam como mediadoras que ampliam as possibilidades de desenvolvimento dos alunos com deficiência. O uso de Libras em videoaulas de Matemática, por exemplo, não apenas facilita a compreensão dos conteúdos, mas também cria oportunidades para que os estudantes avancem além do que conseguiriam sozinhos, desde que tenham o suporte adequado de professores, colegas e recursos tecnológicos. Assim sendo,

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento próxima caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente (Vygotsky, 2007 p.98).

A seguir, apresentamos o Quadro 1, que reúne os artigos selecionados a partir de nossa busca por subsídios para a elaboração do trabalho de conclusão da disciplina. Os estudos foram organizados em ordem cronológica crescente, abrangendo publicações entre 2017 e 2023, permitindo uma visão evolutiva das pesquisas sobre inclusão no ensino de Matemática ao longo dos anos. E que notamos *inovações*: Crescente uso de tecnologias assistivas, como softwares educativos e vídeos em Libras;

desafios: Pouca formação docente para lidar com alunos inclusos e dificuldades na implementação de metodologias ativas; e *lacunas*: Necessidade de mais pesquisas sobre a educação matemática inclusiva na educação infantil e sobre avaliação da aprendizagem desses alunos.

Quadro 1 – Artigos selecionados na pesquisa Google Acadêmico

Artigo	Autores	Revista	Ano, v e nº
Mapa mental: uma abordagem possível para o ensino de matemática inclusiva	DOLIVAL; SILVA; CRISTOVÃO & NASCIMENTO	Horizontes - Revista de Educação	2017 v5 nº 10
Tecnologia Assistiva e Educação Matemática: experiências de inclusão no ensino e aprendizagem da Matemática nas deficiências visual, intelectual e auditiva	FRAZ	Revista de Educação Matemática	2018 v15 nº 20
Tecnologia Assistiva para o ensino do campo multiplicativo para autistas	LUNA & ESQUINCALHA	I Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva – I ENEMI.	2019 I ENEMI
Tecnologia Assistiva: uma possibilidade com os vídeos de Matemática com Libras do projeto MathLibras	GRÜTZMANN; LEBEDEFF & SILVEIRA ALVES	Revista Educacional Interdisciplinar	2019 v8 nº1
Pesquisas em Educação Matemática Inclusiva: possibilidades e desafios da utilização de tecnologias digitais e assistivas	NERY & SÁ	Revista Baiana de Educação Matemática	2020 v1
Tecnologias assistivas e o ensino de matemática para alunos autistas na educação infantil	PAIVA; SANTOS; OLIVEIRA & GHELLI	Cadernos da FUCAMP	2020 v19 nº 40
Tecnologias assistivas como recurso didático para o ensino de matemática de alunos surdos	PAIVA; OLIVEIRA; MALUSÁ & ARANTES	Revista Científica Valore	2020 v5 nº 1
O ensino da matemática para alunos inclusos: possibilidades e desafios no trabalho docente	MARTINS; CRUZ; LAURINO & SILVEIRA	Brazilian Journal of Development	2020 v6 nº 7
Escolarização de pessoas com deficiência intelectual e o ensino de Matemática: Temáticas emergentes para a formação docente na perspectiva da educação inclusiva	HAAS & GEHELIN	Revista Triângulo	2021 v14 nº 22
Educação superior, inclusão e tecnologias assistivas	MOURA; SANTOS; FRAZ; FERREIRA & MOREIRA	Revista Educacional Interdisciplinar	2023 v12 nº 1
Metodologias Ativas e Inclusão no Ensino de Matemática: Desafios e Possibilidades na Educação de Alunos com Deficiência Intelectual	ROCHA & SOLIS	Humanidades e Tecnologia (finom)	2023 v41 nº 1
Educação inclusiva: Diferenças entre acesso, acessibilidade e inclusão	FREITAS	Cadernos de Pesquisa	2023 v53

Fonte: autores (2025)

Ao observarmos o quadro 1, é possível notar que, dentro dos artigos selecionados, os anos de 2020 e 2023 foram aqueles que mais nos mostrou trabalhos publicados sobre a nossa temática de interesse. O ano de 2020 contribuiu com quatro trabalhos e o ano de 2023, com três trabalhos. O ano de 2019 nos apresentou dois trabalhos, e 2017, 2018 e 2021 contribuíram com um trabalho cada. Vale a pena frizar que para o ano de 2022, não apareceram trabalhos. Entretanto, é importante salientar que, escolhemos, somente, os 12 primeiros trabalhos que apareceram para nós em nossa busca, a partir de nosso descritor de busca.

Após a leitura dos trabalhos, percebemos que o uso de Tecnologias Assistivas no ensino de Matemática tem se mostrado uma estratégia fundamental para promover a inclusão de alunos com diferentes deficiências, especialmente quando combinado com metodologias inclusivas. Ferramentas como softwares adaptativos, materiais manipulativos e recursos visuais ajudam a potencializar a aprendizagem matemática, proporcionando aos alunos um ambiente mais acessível e dinâmico. Mas, para que este ambiente, de fato, seja acessível Masetto (2013) diz que

Esse cenário envolve totalmente o professor em sua função docente, colocando-a na contingência de conhecer os novos recursos tecnológicos, adaptar-se a eles, usá-los e compreendê-los em prol de um processo de aprendizagem mais dinâmico e motivador para os seus alunos” (Masetto, 2013 p.143).

Além disso, metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (Moran, 2013) e o ensino colaborativo (Behrens, 2013), têm mostrado resultados positivos na inclusão de alunos com deficiência intelectual, ao incentivar a participação ativa e o desenvolvimento de competências de forma mais personalizada (Masetto, 2013); (Vigotsky, 2007). No entanto, os desafios relacionados à formação docente ainda são significativos. Pois, para este tipo de trabalho

O professor assume uma nova atitude. Embora, vez por outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e/ou experiências a comunicar, o mais das vezes ele vai atuar como orientador das atividades do aluno, consultor, facilitador, planejador e dinamizador de situações de aprendizagem, trabalhando em equipe com o aluno e buscando os mesmos objetivos. Em resumo: ele vai desenvolver o papel de mediador pedagógico (Masetto, 2013 p.142).

Entretanto, a falta de preparação adequada dos professores, aliada à carência de formação continuada e ao suporte institucional, limita a eficácia da implementação dessas práticas pedagógicas inclusivas. Portanto, é essencial que haja um esforço contínuo na capacitação dos educadores, para que possam utilizar de maneira eficaz as tecnologias assistivas e metodologias inclusivas, promovendo uma educação matemática verdadeiramente acessível e equitativa para todos. Para Mantoan (2015), “formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica ressignificar o seu papel, o da escola, o da educação e o das práticas pedagógicas usuais” (Mantoan, 2015, p. 81). Visto que estamos passando por diversas mudanças de hábitos e comportamentos, e “o advento dessas mudanças exige da população, *sobretudo docente*, uma aprendizagem constante. As pessoas precisam estar preparadas para aprender ao longo da vida podendo intervir, adaptar-se e criar novos cenários” (Behrens, 2013 p.74 *italico* nosso). Tecnologias Assistivas, portanto, não são apenas uma possibilidade de inclusão, mas uma necessidade urgente para a promoção de um ensino de Matemática acessível, significativo e, sobretudo, inclusivo para todos os estudantes. Contudo, é importante dizer

As técnicas de comunicação também são importantes para o sucesso do professor. Um professor que se expressa bem, que conta histórias interessantes, que tem feeling para sentir o estado de ânimo da classe, que se adapta às circunstâncias, que sabe jogar com as metáforas, com o humor, que usa as tecnologias adequadamente, sem dúvida consegue bons resultados

com os alunos. Os alunos gostam de um professor que os surpreenda, que traga novidades, que varie suas técnicas e seus métodos de organizar o processo de ensino-aprendizagem (MORAN, 2013, p. 35).

3. O QUE APRENDEMOS COM A PESQUISA E LEITURA DOS ARTIGOS

Após a análise dos artigos selecionados, identificamos três categorias principais que refletem diferentes abordagens sobre a inclusão no ensino de Matemática: *Tecnologias Assistivas no Ensino de Matemática* (7 trabalhos), que explora o uso de softwares adaptativos, materiais manipulativos e recursos visuais para potencializar a aprendizagem de alunos com deficiência; *Metodologias Inclusivas e Acessibilidade* (3 trabalhos), que investiga o impacto de abordagens como a aprendizagem baseada em problemas e o ensino colaborativo na inclusão de estudantes com deficiência intelectual; e *Desafios e Possibilidades na Formação Docente* (2 trabalhos), que discute a necessidade de formação continuada e apoio institucional para que os professores possam desenvolver práticas inclusivas eficazes. No Quadro 2, a seguir, apresentamos detalhadamente essa categorização dos artigos analisados.

Quadro 2: Agrupamentos por categorias identificadas nos artigos

Autores	Categoria	Justificativas
FRAZ	Tecnologias Assistivas no Ensino de Matemática	Estudos como os destes autores destacam o papel das tecnologias assistivas no ensino de matemática para alunos com diferentes deficiências. Essas pesquisas abordam ferramentas como softwares adaptativos, materiais manipulativos e recursos visuais para potencializar a aprendizagem não só da Matemática.
LUNA & ESQUINCALHA		
GRÜTZMANN; LEBEDEFF & SILVEIRA ALVES		
NERY & SÁ		
PAIVA; OLIVEIRA; MALUSÁ & ARANTES		
PAIVA; SANTOS; OLIVEIRA & GHELLI		
MOURA; SANTOS; FRAZ; FERREIRA & MOREIRA		
DOLIVAL; SILVA; CRISTOVÃO & NASCIMENTO	Metodologias Inclusivas e Acessibilidade	Autores como os destacados ao lado exploram metodologias ativas no ensino de matemática, e não só nele, para alunos com deficiência intelectual. A adoção de abordagens como aprendizagem baseada em problemas e ensino colaborativo tem mostrado impacto positivo na inclusão.
ROCHA & SOLIS		
FREITAS		
MARTINS; CRUZ; LAURINO & SILVEIRA	Desafios e Possibilidades na Formação Docente	Estes autores discutem os desafios da formação docente na educação inclusiva. A falta de preparação dos professores, a necessidade de formação continuada e o apoio institucional são aspectos cruciais para uma prática pedagógica eficaz.
HAAS & GEHELIN		

Fonte: autores (2025)

Na categoria “*Tecnologias Assistivas no Ensino de Matemática*”, os estudos desses autores enfatizam a importância das tecnologias assistivas como ferramentas fundamentais para promover a

inclusão no ensino de Matemática. Essas pesquisas exploram o uso de softwares adaptativos, materiais manipulativos e recursos visuais que possibilitam a acessibilidade e o desenvolvimento cognitivo de estudantes com diferentes deficiências. Além de potencializar a aprendizagem matemática, tais tecnologias contribuem para a autonomia dos alunos, favorecendo sua participação ativa no processo educativo e ampliando suas possibilidades de compreensão e interação com os conteúdos escolares.

Na categoria “*Metodologias Inclusivas e Acessibilidade*”, os estudos desses autores destacam a relevância das metodologias ativas como estratégias para promover a inclusão e a acessibilidade no ensino de Matemática, especialmente para alunos com deficiência intelectual. As pesquisas apontam que abordagens como a aprendizagem baseada em problemas e o ensino colaborativo favorecem a participação dos estudantes, estimulam a construção do conhecimento e ampliam as possibilidades de interação e engajamento. Além disso, tais metodologias criam um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e adaptável, contribuindo para a equidade no processo educativo.

Já na categoria “*Desafios e Possibilidades na Formação Docente*”, Os estudos desses autores analisam os desafios e as possibilidades na formação docente para a educação inclusiva, destacando a necessidade de preparar os professores para lidar com a diversidade em sala de aula. As pesquisas apontam que a falta de formação específica, a carência de apoio institucional e a necessidade de formação continuada são fatores que impactam diretamente a qualidade da prática pedagógica. Ao mesmo tempo, ressaltam a importância de iniciativas que promovam o desenvolvimento profissional, oferecendo subsídios teóricos e práticos para que os docentes possam adotar estratégias inclusivas de maneira eficaz.

Dessa forma, as três categorias identificadas evidenciam aspectos complementares da inclusão no ensino de Matemática, ressaltando tanto os recursos e metodologias voltados para os alunos quanto os desafios enfrentados pelos professores. Enquanto as Tecnologias Assistivas possibilitam maior acessibilidade e autonomia, as Metodologias Inclusivas promovem a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Paralelamente, os desafios na formação docente demonstram a necessidade de preparar melhor os professores para implementar essas estratégias de maneira eficaz. Assim, a inclusão educacional exige um olhar abrangente, que envolva não apenas o desenvolvimento de recursos e práticas pedagógicas inovadoras, mas também a capacitação contínua dos profissionais da educação.

O investimento em formação continuada para os educadores é essencial para que possam

utilizar de maneira eficaz as Tecnologias Assistivas e Metodologias Inclusivas no ensino de Matemática. Além disso, a superação de resistências culturais e preconceitos é fundamental para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, independentemente de suas deficiências. O que os textos, na verdade, almejam são docentes, de fato, inclusivos. Inclusivos na definição de Mantoan (2015), que diz

O professor inclusivo não procura eliminar a diferença em favor de uma suposta igualdade do alunado - tão almejada pelos que apregoam a homogeneidade da sala de aula. Ele está atento aos diferentes tons das vozes que compõem a turma, promovendo a harmonia, o diálogo, contrapondo-as, complementando-as (Mantoan, 2015, p. 79).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa demonstram que as Tecnologias Assistivas (TA) têm um impacto significativo no ensino de Matemática, especialmente no que diz respeito à inclusão de alunos com deficiência intelectual. A utilização de recursos como softwares educativos, aplicativos especializados, mapas mentais e adaptações digitais se mostrou fundamental para promover a autonomia, o engajamento e a participação desses alunos. Esses recursos possibilitam o acesso a uma aprendizagem mais significativa, respeitando as diferentes necessidades dos estudantes e promovendo um ambiente de ensino mais dinâmico e colaborativo.

A combinação de metodologias inclusivas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a sala de aula invertida, com o uso das tecnologias assistivas tem se mostrado particularmente eficaz. Os alunos demonstraram maior motivação e facilidade no desenvolvimento de competências matemáticas, evidenciando que, quando integrados de forma adequada, esses métodos e recursos tecnológicos podem gerar um impacto positivo no processo de aprendizagem.

No entanto, a pesquisa também revelou desafios importantes para a implementação dessas práticas. A principal barreira identificada foi a falta de formação continuada dos professores, que muitas vezes não têm o conhecimento necessário para utilizar as ferramentas de tecnologia assistiva de maneira eficaz em seu planejamento pedagógico. A infraestrutura limitada nas escolas e a ausência de políticas públicas adequadas também dificultam a aplicação dessas metodologias e tecnologias, comprometendo sua efetividade. Além disso, persiste um preconceito em algumas comunidades escolares, com resistência à inclusão de alunos com deficiência intelectual, o que impacta negativamente à adoção dessas práticas e à mediação pedagógica necessária ao bom desenvolvimento discente. Com relação à mediação pedagógica, ação requerida por todos os trabalhos selecionados, e por nós autores deste artigo, Masetto (2013), a define da seguinte maneira

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz alcance seus objetivos (Masetto, 2013, p. 151).

No tocante à acessibilidade, ficou evidente que as Tecnologias Assistivas desempenham um papel crucial na eliminação de barreiras de comunicação e aprendizagem, especialmente para alunos com deficiência auditiva e visual. O uso de Libras, por exemplo, em videoaulas de Matemática tem sido uma ferramenta eficaz para a inclusão de alunos surdos, permitindo-lhes interagir diretamente e compreender os conteúdos matemáticos de forma acessível.

Além disso, a pesquisa mostrou que ferramentas como o Dosvox, MathPlayer, aplicativos móveis com audiodescrição e materiais táteis, como ábacos adaptados e impressões em relevo, proporcionam aos alunos com deficiência maior autonomia e participação nas atividades matemáticas. Contudo, a falta de formação dos professores e a resistência institucional ainda são obstáculos significativos para a plena implementação dessas tecnologias. A carência de políticas públicas efetivas também foi identificada como um fator limitante, já que sem investimentos adequados, as Tecnologias Assistivas podem continuar restritas a um número reduzido de estudantes.

Em suma, os resultados indicam que, embora as Tecnologias Assistivas desempenhem um papel essencial na inclusão de alunos com deficiência no ensino de Matemática, é fundamental que haja uma maior capacitação dos professores, melhorias na infraestrutura escolar e políticas públicas que incentivem a adoção e disponibilização dessas ferramentas para todos os alunos que delas necessitam.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa evidencia que as Tecnologias Assistivas desempenham um papel crucial na promoção da inclusão educacional, especialmente no ensino de Matemática, ao possibilitar que alunos com deficiência intelectual tenham acesso a uma aprendizagem mais equitativa e significativa. A utilização dessas tecnologias, quando aliada a metodologias inclusivas, favorece não apenas o acesso ao conteúdo, mas também a autonomia e o engajamento dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico e personalizado. A integração de práticas pedagógicas como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a sala de aula invertida, juntamente com as Tecnologias Assistivas, fortalece o processo de ensino, atendendo às diversas necessidades dos estudantes.

No entanto, os resultados apontam para desafios ainda consideráveis, especialmente em relação à formação docente, infraestrutura escolar e à implementação de políticas públicas de

acessibilidade digital. A falta de capacitação contínua para os educadores limita a eficácia da utilização das tecnologias no ensino de Matemática e demais saberes escolares, e a infraestrutura das escolas muitas vezes não oferece o suporte necessário para uma adoção ampla e eficiente dessas ferramentas. Além disso, persistem resistências culturais e preconceitos que dificultam a plena inclusão de alunos com deficiência intelectual, o que requer uma transformação nas práticas educacionais e na cultura escolar.

A superação desses desafios exige um esforço conjunto de educadores, gestores e formuladores de políticas públicas. É fundamental que haja investimentos na capacitação de professores, na melhoria da infraestrutura escolar e no desenvolvimento de políticas que garantam a disponibilização e o financiamento adequado das Tecnologias Assistivas. A criação de um ambiente educacional inclusivo e acessível depende de um compromisso institucional contínuo com a adaptação dos currículos e a promoção da diversidade, de modo a valorizar todas as formas de aprendizagem e garantir igualdade de oportunidades para todos os alunos.

Portanto, as Tecnologias Assistivas são uma necessidade urgente para garantir uma educação matemática inclusiva, acessível e de qualidade. Para que seu impacto seja ampliado e efetivo, é essencial que os investimentos em formação docente e na criação de políticas públicas voltadas à acessibilidade digital sejam uma prioridade. Apenas com essas transformações será possível garantir uma educação verdadeiramente inclusiva, proporcionando melhores oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, independentemente de suas necessidades específicas ou sociais.

REFERÊNCIAS

BEHRENS, M. A. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2013. p. 73-140.

BRASIL. **Estatuto da Pessoa com Deficiência**. 3. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2019.

BRASIL. **Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 127, p. 2-11, 7 jul. 2015.

BRASIL. **Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996**. Institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: Brasília, 1996.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: UNESCO, 1994.

D'AMBROSIO, U.. **Transdisciplinaridade**. 2 ed. São Paulo: Ed. Palas Athena, 2009.

D'AMBROSIO, U.. Educação matemática: uma visão do estado da arte. **Pro-Posições**, Campinas, SP, v. 4, n. 1, p. 7–17, 1993. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8670627>. Acesso em: 12 mar. 2025.

DOLIVAL, R. G.; SILVA, M.; CRISTOVÃO, N. L. L.; NASCIMENTO, R. P.. Mapa mental: uma abordagem possível para o ensino de matemática inclusiva. **Horizontes - Revista de Educação**, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 182–194, 2017. DOI: 10.30612/hre.v5i10.8521. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/horizontes/article/view/8521>. Acesso em: 10 mar. 2025.

FRAZ, J. N.. Tecnologia Assistiva e Educação Matemática: experiências de inclusão no ensino e aprendizagem da Matemática nas deficiências visual, intelectual e auditiva. **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 15, n. 20, p. 523–547, 2018. Disponível em: <https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/248>. Acesso em: 10 mar. 2025.

FREIRE, P.. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREITAS, M. C.. Educação inclusiva: Diferenças entre acesso, acessibilidade e inclusão. **Cadernos de Pesquisa**, 53, Artigo e10084, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980531410084>. Acesso em: 10 mar. 2025.

GRÜTZMANN, T. P.; LEBEDEFF, T. B.; SILVEIRA ALVES, R.. Tecnologia assistiva: uma possibilidade com os vídeos de Matemática com Libras do projeto MathLibras. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 8, n. 1, 2019. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1539>. Acesso em: 10 mar. 2025.

HAAS, C.; GEHELIN, J.. Escolarização de pessoas com deficiência intelectual e o Ensino de Matemática: temáticas emergentes para a formação docente na perspectiva da educação inclusiva. **Revista Triângulo**, Uberaba - MG, v. 14, n. 2, p. 82–98, 2021. DOI: 10.18554/rt.v14i2.5447. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/5447>. Acesso em: 10 mar. 2025.

KENSKI, V. M.. **Educação e tecnologias**: o novo ritmo da informação. Campinas: Editora Papirus, 2012.

LUNA, J. M. O.; ESQUINCALHA, A.. Tecnologia assistiva para o ensino do campo multiplicativo para autistas. 2019. In: **I Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva**. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/ocs/index.php/ENEMI/ENEMI2019/paper/view/946/1040>. Acesso em: 10 mar. 2025.

MARTINS, A. N.; CRUZ, J. R.; LAURINO, D. P.; SILVEIRA, D. S. O ensino da matemática para alunos inclusos: possibilidades e desafios no trabalho docente/ Teaching mathematics to inclusive students: possibilities and challenges in teaching work. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 47971–47981, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n7-441. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13383>. Acesso em: 10 mar. 2025.

MANTOAN, M. T. E.. **Inclusão escolar**: o que é? por quê? como fazer? - São Paulo: Summus, 2015.

MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M.

T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. p. 141-171.

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. p. 11-72.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T. & BEHRENS, M. A.. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. Ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2013.

MOURA, E. M. B.; SANTOS, K. V. G.; FRAZ, J. N.; FERREIRA, W. C.; MOREIRA, G. E.. Educação Superior, Inclusão e Tecnologias Assistivas. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 12, n. 1, p. 182-199, 2023. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/3000>. Acesso em: 10 mar. 2025.

NERY, É. S. S.; SÁ, A. V. M.. Pesquisas em Educação Matemática Inclusiva: possibilidades e desafios da utilização de tecnologias digitais e assistivas. **Revista Baiana de Educação Matemática**, [S. l.], v. 1, p. e202006, 2020. DOI: 10.47207/rbem.v1i0.9170. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/baeducmatematica/article/view/e202006>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PAIVA, A. B.; SANTOS, J. A.; OLIVEIRA, G. S.; GHELLI, K. G. M.. Tecnologias Assistivas e o Ensino de Matemática para alunos autistas na Educação Infantil. **Cadernos da FUCAMP**, v. 19, n. 40, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2205>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PAIVA, A. B.; OLIVEIRA, G. S.; MALUSÁ, S.; ARANTES, M. G. R.. Tecnologias Assistivas como recurso didático para o ensino de matemática de alunos surdos. **Revista Valore**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 2–21, 2020. DOI: 10.22408/reva5120206302-21. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/630>. Acesso em: 10 mar. 2025.

ROCHA, S. A. G.; SOLIS, H. C. G.. Metodologias Ativas e Inclusão no Ensino de Matemática: Desafios e Possibilidades na Educação de Alunos com Deficiência Intelectual. **Humanidades e Tecnologia (FINOM)**, v. 41, n. 1, p. 515-536, 2023. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/5883. Acesso em: 10 mar. 2025.

VIGOTSKY, L. S.. **A formação social da mente: o desenvolvimento social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.